

FIRIBGARLIK JINOYATINI AXBOROT TEXNALOGIYALARI ORQALI SODIR QILINISHINING KENG TARQALISH SABABLARI

Tadjiyev Azamat Aliboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası katta o'qituvchisi

Abdusharipov Munisbek Akmaljon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 326-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717985>

Annotatsiya

Maqolada firibgarlikning zamonaviy ko'rinishi bo'lgan kiberfiribgarlik o'zi nima ekanligi, kelib chiqishi sabablari va bunga yo'l qo'yib berayotgan omillar tahlil qilinadi shuningdek kiber hujumlardan himoyalaniş tushinrilgan.

Kalit so'zlar

Fribgarlik, jinoyat usuli, Phishing, Malware, Onlayn firibgarlik, Ijtimoiy tarmoqlarda aldov, Axborot, Kiber makon, Axborot tizimi, Axborot resurslarining yoki yoki axborot tizmlarining egasi.

Abstract

The article analyzes what cyber fraud, a modern form of fraud, is, its causes, and the factors that contribute to it, as well as explains how to protect yourself from cyber attacks.

Keywords

Fraud, Criminal method, Information, Cyberspace, Information system, Owner of information resources or information systems.

So'nggi yillarda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning mutlaqo yangi mexanizmlarini joriy etish, huquqbuzarlikni sodir etishga sabab bo'layotgan ijtimoiy-maishiy muammolarni ijtimoiy profilaktika choralari tizimi orqali hal etish hamda aholida shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish borasida samarali chora-tadbirlar amalga oshirildi¹.

Shu bilan birga mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishning tashkiliy-profilaktik asoslarini zamon talablariga moslashtirish, sodir etiladigan qonunbuzilishlarning asl omillarini o'z vaqtida aniqlash va kompleks chora-tadbirlar bilan manzilli bartaraf etish orqali jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini yanada oshirish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda².

Respublikamizda jinoyatchilikni oldini olish huquqbuzrliklarning barvaqt profilaktikasini kuchaytirish bo'yicha tizimli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan mol-mulkni talon taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish va fosh etish jarayonini rivojlantirishga qaratilgan qator chora tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Jinoyatni fosh qilgandan ko'ra oldini olgan maqul. Shu munosabat bilan mamalakatimiz huquq tartibot o'rganlari huquqbuzarliklarni

¹ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

² B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

barvaqt profilaktikasini jadal olib bormoqda, ayniqsa firibgarlik jinoyatini oldini olish bo'yicha kuchaytirilgan chora tadbirlar ishlab chiqilgan³.

Firibgarlik - ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritish.

Firibgarlik bir shahs ikkinchi tarafni aldashi yoki ishonchiga kirib suiistemol qilishi natijasida uning mulkiga yoki mulkka bo'lgan huquqini qo'lga kiritishda ifodalanib ushbu jinoyatni sodir etish vaqti, usuli va shaklidan kelib chiqib ushbu jinoyat kvallifikatsiya qilinadi. Jinoyat turli xil usullar orqali sodir qilinadi shu jumladan masofaviy ham. Internet, ijtimoy tarmoqlar, turli xil dasturlar rivojlanib takomillashib borayotgan davrda qo'shtrnoq ichidagi shahslar masofadan turli xil dasturlar yoki ijtimoy tarmoqlar marketing reklamalar orqli firibgarlik jinoyatini sodir qilmoqda. Bu esa jinoyat turlarining yoki uni sodir etish usullaring kundan kunga yangi usullari paydo bo'layotganidan darak⁴.

Internetdagi firibgarlik — Internet orqali insonlarga tegishli pul, qimmatbaho narsalar va meros kabi shaxsiy mulklarini o'g'irlash, o'marish, talom-toroj qilish maqsadida tashkillashtiriluvchi kiberjinoy firibgarlik, aldov turlaridan biri. Internet firibgarligi yagona, o'ziga xos jinoyat hisoblanmaydi, biroq kibermakonda sodir etiladigan bir qator noqonuniy harakatlarni o'z ichiga oladi[1]. Firibgarlikning ushbu turi o'g'irlik jinoyatidan farq qiladi. Chunki bu holatda jabrlanuvchi ongli ravishda firibgarga shaxsiy ma'lumoti, pul yoki mol-mulkidan foydalanish ixtiyorini topshiradi⁵.

Phishing — soxta veb-saytlar yoki elektron pochta orqali odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash.

Malware — zararli dasturlar yordamida kompyuter yoki telefonni nazorat qilish yoki zarar yetkazish.

Onlayn firibgarlik — soxta do'konlar, aldovli reklama yoki soxta pul o'tkazmalari.

Ijtimoiy tarmoqlarda aldov — soxta profillar yoki yolg'on ma'lumotlar tarqatish. kabi turlari keng tarqalmoqda⁶.

Kiberfiribgarlik tushunchasiga bir qancha rus olimlari ham o'z fikrlarini keltirib o'tishgan. Xususan, I.A.Mixaylenkoga ko'ra kiberfiribgarlik bu kiber jinoyatlarning bir ko'rinishi bo'lib, jabrlanuvchini aldashga qaratilgan harakatni o'zida mujassamlashtiradi. Bunda jabrlanuvchidan moddiy manfaat olish maqsadida uning sir tutuilishi lozim bo'lgan ma'lumotlarini o'g'irlash ham nazarda tutiladi⁷.

Yurtimiz olimlari ham kiberfiribgarlikka o'zlarining ta'riflarini beradilar. A.B.Sabirbayeva kiberfiribgarlikka "mulkni yoki unga bo'lgan huquqni aldash va yoki ishonchni suiiste'mol qilish, shuningdek kompyuterning normal ishlashiga, global tarmoqlar, axborot va

³ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

⁴ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

⁵ Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi axamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

⁶ A.T.Ashirboyev. Ayblanuvchining qayerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.

⁷ N.A. Xushvaktova. Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.

telekommunikatsiya tarmoq tizimlari orqali dasturiy ta'minotlarga xalaqit qilish yoki o'zgartirish kiritish, shuningdek zararli dasturlardan foydalanishdir” deb baho beradi. Xuddi shuningdek, A.U.Anorboev o'z monografiyasida “kiberfiribgarlik” tushunchasiga: “kibertexnologiyalar orqali aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritishi deb” ta'rif beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, kiberfiribgarlik ham ananaviy firibgarlik jinoyatidan tubdan farq qilmasdan o'zida jinoyatning subyektiv tomoni bo'lgan aldash va ishonchni suiiste'mol qilishni saqlab qolgan holda, qo'shimcha ravishda axborot texnologiyalarini (axborotlarni saqlash va qayta ishlash vazifasini bajaruvchi texnologiyalar, raqamli texnologiyaning sinonimi) ham o'zida qamrab oladi⁸.

Yuqoridagi bildirilgan fikrlardan kelib chiqib, kiber firibgarlik kiber makonda sodir bo'ladigan o'zgarlar mol-mulkini kiberfiribgarlikning ananaviy firibgarlikdan quyidaglarda farq qiladi:

- 1) jinoyat predmeti plastik kartalarda saqlanadigan naqd bo'lmagan pullar, elektron pular (kriptavalyutalar), aksiyalar
- 2) sodir etish usuli – axborot texnologiya vositalari qo'llagana holda.
- 3) jinoyat kibermakoda sodir etilayotganli sababli sodir etgan saxshni aniqlash imkoni murakkabligi
- 4) kiberfiribgarlikni istalgan joyda (xar xil mamlakatlar) turib amalga oshirish imkoni mavjudligi nuqtayi nazardan, firibgarlik natijasida o'zlashtirilgan mablag'larning qaytarish imkoni murakkabligi
- 5) jinoyatchini maxsus bilimarga (IT) ega bo'lmay aniqlash imkoni mavjud emasligi⁹.

Banklar, onlayn xizmatlar yoki ilovalar ko'pincha tranzaksiyalarni tasdiqlash uchun SMS-kodlar (bir martalik parol,) yuboradi. Masalan, pul o'tkazish yoki hisobga kirishda. Ular sizga soxta xabar, telefon qo'ng'irog'i yoki hatto ijtimoiy tarmoqlarda xabar yuborib, o'zingizni bank yoki xizmat xodimi deb ko'rsatadi. So'ngra, ular sizdan SMS orqali kelgan kodni so'raydi. Shu kodni bilib olish bilan ular sizning hisobingizga kirib, pulingizni o'g'irlashi mumkin. Bu kabi boshqa usullar ham juda ko'plab uchraydi. Bu turdagi jinoyatlardan himoyalani usullari quyidagicha:

SMS orqali kelgan kodni hech kimga bermang, hatto ular bank xodimi bo'lsa ham. Telefoningizda kuchli parol, biometrik himoya (barmoq izi, yuz tanish) o'rnating. Bank va boshqa muhim ma'lumotlar haqidagi ma'lumotlarni sir saqlang.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 25.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // [Elektron manba].

⁸ N.Q.Usmanaliyev. “Oqilona muddat” tamoiyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2025. – T. 4. – №. 3. – S. 44-50.

⁹ Sh.S.Agoyev., Asatullaev D. Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari //Общественные науки v sovremennom mire: teoreticheskie i prakticheskie issledovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 7. – S. 31-35.

3. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. –T., 2009. – B. 199.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. – B. 47.
5. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.
6. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // “Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
7. *B.B.Murodov*. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.
8. *B.B.Murodov*. “Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi” fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
9. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
10. *Sh.Sh.Suyunov*. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil
11. *Sh.Sh.Suyunov*. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
12. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
13. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.
14. *A.T.Ashirboyev*. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollari va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T., O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.
15. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.
16. *A.T.Ashirboyev*. Curishtiruv va dastlabki tergovni to'xtatish instituti: xalqaro tajriba va o'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – S. 37-42.
17. *N.Q.Usmanaliyev*. “Oqilona muddat” tamoiyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – S. 44-50.
18. *N.Q.Usmanaliyev*. Jinoyat ishini yuritishni to'xtatish va tiklash muddatlari bilan bog'liq ayrim mulohazalar //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т.

4. – №. 6. – S. 40-47.

19. *N.Q.Usmanaliyev*. Protsessual muddatlarning hisoblashda qo'llaniluvchi me'zonlarning ayrim jihatlari //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – S. 25-30.

20. *N.Q.Usmanaliyev, Baynazov J.* O'g'irlik jinoyati bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 8. – S. 69-74.

21. *Sh.S.Agoyev, Shakirova S.* Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot //Razvitie i innovatsii v nauke. –2024. – T. 3. – №. 6. – S. 75-81.

22. *Sh.S.Agoyev, Abduxamidov A.* Guvoxlantirish tergov xarakatini o'tkazishning axamiyati //Общественные науки v sovremennom mire: teoreticheskie i prakticheskie issledovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 7. – S. 49-51.

23. *Sh.S.Agoyev, Asatullaev D.* Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari //Общественные науки v sovremennom mire: teoreticheskie i prakticheskie issledovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 7. – S. 31-35.

24. *Sh.S.Agoyev, Tashev U.* Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 48-56.

25. *N.A. Xushvaktova*. Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.

26. *N.A. Xushvaktova*. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.